

ПРАЗДНОВАНИЕ 500-ЛЕТИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В БЛОКАДНУЮ ЗИМУ

Ш.А.Хамракулова¹, М.О.Абдужаппарова²
кафедра узбекского и иностранных языков ISFI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363107>

Аннотация. *Статья посвящена празднованию 500-летия Алишера Навои, прошедшем в блокадном Ленинграде, приводятся достоверные факты о событиях того времени.*

Ключевые слова: *юбилей Алишера Навои, великий поэт, блокадный Ленинград, Эрмитаж, ученые, исследование, стихи.*

Annotation. *The article is dedicated to the celebration of the 500th anniversary of Alisher Navoi, which took place in besieged Leningrad, and provides reliable facts about the events of that time.*

Keywords: *Alisher Navoi's anniversary, great poet, besieged Leningrad, Hermitage, scientists, research, poetry.*

9 февраля во всем мире отмечается день рождения Алишера Навои - великого сына узбекского народа, гениального поэта и мыслителя, чье творческое наследие бережно сохраняется и исследуется, как в нашей стране, так и за ее пределами.

Родился Алишер Навои в 1441 году, в этом году отмечалось 584-х –летие поэта. Исследуя, а как же отмечалось 500-летие великого просветителя, находятся удивительные факты, раскрывающие события тех времен, которые пришлось на очень тяжелый период нашей страны (надо отметить, что в это время Узбекистан входил в состав Союза Советских Социалистических Республик).

Знаковый 500-летний юбилей знаменитого поэта Алишера Навои пришелся на 1941 год. В Западной Европе пламя Второй мировой войны разгорелось с силой и мощью и неуклонно приближалось к границам тогдашнего СССР, когда 12 марта 1941 г. было издано постановление правительства о праздновании двух годовщин — 800-летия Низами Гянджеви и 500-летия Алишера Навои, а также издание ее полных академических сочинений на языке оригинала и в переводе на русский язык.

В эти же дни в Баку и Ташкенте были образованы республиканские юбилейные комиссии, а в общегосударственном масштабе — в тогдашнем Ленинграде, где жили и работали крупнейшие русские востоковеды, где исследования в этой области проводились в университетах и академических НИИ — востоковедение и народы Азии, в Государственном Эрмитаже, Салтыковском музее, Публичной библиотеке Щедрина.

Итак, в бурном 1941 году организовать празднование юбилея Навои с размахом не удалось. Их отметили в Ташкенте после войны, в 1948 году. Лишь в блокадном Ленинграде – вопреки смерти, холоду и голоду – удалось провести Навоийские чтения.

Мероприятие проходило в Зале Совета Эрмитажа. Фотосъемка тогда была запрещена, поэтому о том событии сегодня можно судить лишь по рассказам очевидцев. Исследователи по крупицам восстанавливали те два литературных вечера в блокадном, обреченном на гибель Ленинграде.

Ученые начали готовиться к важному событию. Все-таки Алишер Навои – классик поэзии Востока, широко известный среди любителей литературы всего мира. Но увы, летом на территории Советского Союза началась война, а в сентябре – военная блокада города Ленинграда. Встал вопрос о выживании миллионов людей, и, казалось бы, дела научные отложили до лучших времен. Но благодаря мужеству идейных ленинградских ученых и литераторов, юбилей все-таки отметили. Причем именно суровой зимой 1941 года – первой блокадной.

Организаторы сделали пригласительные билеты, которые напечатала 2-я типолитография Гидрометеоиздата. Несколько десятков человек получили официальные приглашения на собрание, которое в той страшной атмосфере казалось фантастикой. И все-таки оно было реальным: Навоийские чтения состоялись 10 и 12 декабря в Школьном кабинете Эрмитажа.

В тот день в Ленинграде перестали ходить трамваи – они просто остались стоять на заледенелых рельсах. Людям было еще сложнее добраться до Эрмитажа, но они все равно это делали: выходили из своих холодных квартир на улицу, кутались в несколько кофт и платков, шли по льду и сугробам. Многие ученые, поэты, писатели и художники прибыли сюда. Даже те, кто жили на окраинах. Отметим, что в блокаду каждый шаг равнялся километру, многим приходилось идти пешком через весь город. Вход на мероприятие был со стороны Дворцовой набережной. Сотрудники Эрмитажа встречали участников у служебного подъезда, с трудом расчищенного от сугробов.

Неподалеку от входа в Эрмитаж – прямо на реке Неве – стояло вспомогательное судно бригады Балтфлота "Полярная звезда". Кстати, раньше это была прогулочная яхта царской семьи. Матросы протянули от лодки кабель в подвалы Эрмитажа для муфельной печи и, соответственно, поделились немногими киловаттами со зданием музея. Так в Школьный кабинет, где собрались почитатели Алишера Навои, пришло немного тепла и тока. Но в помещении все равно было холодно — первый этаж, рядом замерзший лед широкой реки, а за окном мороз. Люди стояли укутанные в одежду, измученные голодом.

В такой атмосфере начались Навоийские чтения. Директором государственного Эрмитажа был в 1941 году академик Иосиф Абгарович Орбели. Он встречал гостей, пришедших отметить 500-летие Навои. Вел конференцию Борис Борисович Пиотровский – молодой ученый и командир пожарной группы в эрмитажной команде Местной противовоздушной обороны. Через два десятка лет он возглавит Эрмитаж.

А вот как о праздновании 500-летия Алишера Навои в блокадном Ленинграде рассказал член правления Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана, профессор, доктор исторических наук, директор Санкт-Петербургского Музея исламской культуры, руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Ефим РЕЗВАН:

«Открывая заседание в Эрмитаже, академик И.А. Орбели сказал: «В необычное время, переживаемое нашим городом и всей нашей страной, в невероятной обстановке собрались мы, чтобы отметить знаменательную дату в культурной жизни всех наших народов, вспомнить оставшееся бессмертным имя великого поэта и просветителя Алишера Навои. Уже один факт чествования поэта в городе осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе народа, о его несломленной воле, о вечно живом гуманном сердце науки...». Начавшейся

артиллерийский обстрел прервал выступление И.А. Орбели и заставил содрогнуться воздух, задребезжали стекла, взрыв на Неве, совсем рядом, взметнул в небо столб ледяной воды, но пришедшие отказались спуститься в бомбоубежище...».

Профессор восточного факультета Ленинградского университета Александр Болдырев выступил с докладом "Навои и его время". Он потом много лет бережно хранил рукопись доклада у себя дома.

Затем зазвучала поэзия Алишера Навои. Первым прочитал свои переводы стихов поэт Всеволод Рождественский. Он прибыл в Эрмитаж в военной форме, с кобурой на боку. К ночи ему надо было вернуться на фронт, а тогда он радовал слушателей нежной лирикой.

Он передал поэтическую эстафету ученому Николаю Лебедеву – талантливому специалисту по туркменской и персидской литературе, переводчику восточных языков (включая узбекский и фарси). Лебедев болел дистрофией, друзья буквально внесли его в зал на руках. И он зачитал стихотворения Навои – на оригинальном староузбекском (чагатайском) языке и в переводе на русский. «Николай Федорович очень устал — Б. Пиотровский напишет в своем дневнике. — Он медленно умирал в постели бомбоубежища и, несмотря на физическую усталость, читал его переводы и стихи. Он был уже мертв, накрыт ярким тюркским ковром. И нам казалось, что он все еще шепчет стихи».

Через день – 12 декабря – Навоийские чтения продолжились. Поэты также декламировали стихи, историки рассказывали о роли азиатского мыслителя в мировой культуре, ученые выступали с докладами. Борис Пиотровский, например, посвятил свой доклад связям поэм Навои с древневосточной литературой. Позже ученый будет вспоминать, что его научные тексты, написанные в Ленинграде зимой 1941-1942 годов, "удовлетворяют больше, чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно – в то время можно было или не писать вовсе, или писать с большим подъемом, среднее исключалось".

Чуть позже – 29 декабря – в Институте востоковедения, расположенном на улице Биржевой, пройдет научная сессия, посвященная юбилею Навои. В канун 1942 года академик Орбели в своем новогоднем поздравлении по городскому радио упомянет о торжествах в честь узбекского поэта в блокадном Ленинграде. Корреспондент "Наманганской правды" Игорь Решетников напишет в статье по следам праздничного события: "достойно прозвучало наследие мирового классика, глядя смерти в глаза!".

Память об этом дне хранит «Боевой листок» Эрмитажа»: выпущенный 1 января 1942 года, он отреставрирован к 20-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады школьниками, проходящими в музее производственную практику.

В завершение, хотелось привести слова доктора исторических наук Бориса Борисовича Пиотровского, писавший в «Боевом листке»: «Научные работники Эрмитажа должны быть удовлетворены тем, что, несмотря на трудную обстановку, им удалось провести празднование юбилея Алишера Навои. Наша научная работа в осажденном городе это не простая форма самоуспокоения, ухода от действительности, замыкания в монастырскую келью науки. Это работа по изучению культуры народов, сплотившихся в единую братскую семью, способствующая развитию культуры, победить и поработить которую не в силах никакие технические средства, оказавшиеся в руках врагов нашей Родины».

В то страшное время, когда Гитлер приказал стереть с лица земли город на Неве, великий поэт Востока Алишер Навои объединил преданных своему делу людей науки, искусства и литературы. Они увековечили имя жителей города Петра Великого, которые в стенах Эрмитажа и Института востоковедения заполнили еще одну яркую страницу мировой истории. Когда гремели орудия, победу одержала муза.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кучиев И. Празднование 500-летия Алишера Навои в блокадном Ленинграде. URL: <https://nuz.uz/2021/03/06/prazdnovanie-500-letiya-alishera-navoi-v-blokadnom-leningrade-kak-eto-bylo>.
2. Халлиева Г. Архивные данные о подготовке празднования 500-летия Алишера Навои. Текст научной статьи по специальности «История и археология». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhivnye-dannye-o-podgotovke-prazdnovaniya-500-letiya-alishera-navoi>.